

PUBLICA

VL 2024

International Conference on Visualizing Landscape

a cura di

Michele Valentino

Amedeo Ganciu

Alexandra Fusinetti

ISBN 9788899586430

PUBLICA

COMITATO SCIENTIFICO

Marcello Balbo
Dino Borri
Paolo Ceccarelli
Enrico Cicalò
Enrico Corti
Nicola Di Battista
Carolina Di Biase
Michele Di Sivo
Domenico D'Orsogna
Maria Linda Falcidieno
Francesca Fatta
Paolo Giandebiaggi
Elisabetta Gola
Riccardo Gulli
Emiliano Ilardi
Francesco Indovina
Elena Ippoliti
Giuseppe Las Casas
Mario Losasso
Giovanni Maciocco
Vincenzo Melluso
Benedetto Meloni
Domenico Moccia
Giulio Mondini
Renato Morganti
Stefano Moroni
Stefano Musso
Zaida Muxi
Oriol Nel.lo
João Nunes
Gian Giacomo Ortu
Rossella Salerno
Enzo Scandurra
Silvano Tagliagambe

Tutti i testi di PUBLICA sono sottoposti a double peer review

VL 2024

International Conference on Visualizing Landscape

SCIENTIFIC COMMITTEE

Ludwig Berger
Fabio Bianconi
Camilla Casonato
Massimiliano
Maria Grazia Cianci
Pilar Chías Navarro
Enrico Cicalò
Agostino De Rosa
Tommaso Empler
Francesca Fatta
Sagrario Fernández Raga
Marco Filippucci
Andrea Giordan
Elena Ippoliti
Perry Kulper
Pedro António Janeiro
Luigi Latini
Valeria Menchetelli
Carlos Rodríguez Fernández
Rossella Salerno
Daniele Villa
Dorian Wiszniewski
Ornella Zerlenga

PROGRAM COMMITTEE

Michele Valentino (c)
Francesco Bergamo
Antonio Calandriello
Adriana Caldaroni
Daniele Calisi
Margherita Cicala
Vincenzo Cirillo
Sara Colaceci
Alexandra Fusinetti
Amedeo Ganciu
Alessandro Scandiffio
Marco Vedoà

ORGANIZING BOARD

Michele Valentino
Alexandra Fusinetti
Amedeo Ganciu
Andrea Sias
Simone Sanna

PUBLICA

VL 2024

International Conference on Visualizing Landscape

a cura di

Michele Valentino

Amedeo Ganciu

Alexandra Fusinetti

ISBN 9788899586430

Michele Valentino, Amedeo Ganciu, Alexandra Fusinetti (a cura di)
VL 2024. International Conference on Visualizing Landscape
© PUBLICA, Alghero, 2024
ISBN 9788899586430
Pubblicazione Luglio 2024

PUBLICA
Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design
Università degli Studi di Sassari
WWW.PUBLICAPRESS.IT

INDICE

- 14 **Note sulla visualizzazione del paesaggio**
Michele Valentino, Amedeo Ganciu, Alexandra Fusinetti

CONCETTI E TEORIE

- 40 **Rappresentazione digitale per la progettazione delle aree interne italiane**
Chiara Chioni, Benedetta Di Leo
- 56 **Il paesaggio dalla finestra. Una nuova proposta di conservazione partecipata**
Francesca Gasparetto
- 72 **La percezione del frammento architettonico all'interno dei paesaggi patrimoniali generati dalla natura e dall'uomo**
Giulia Anna Squeo, Laura María Lázaro San José, Matteo Pennisi
- 86 **Visualizing/Narrating/Mapping Landscape**
Rossella Salerno
- 100 **Le dimensioni del paesaggio sonoro veneziano**
Francesco Bergamo, Massimiliano Ciammaichella

- 112 **Lizori e il disegno del paesaggio.
Laboratori di segni e dialoghi**
Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Michela Meschini,
Claudia Cerbai, Filippo Cornacchini
- 124 **Mapping Fieldwork:
Perceptive Experience in Mountain Landscapes**
Marisa Carvalho Fernandes
- 136 ***This is Not Ibiza.*
Per una tassonomia fotografica
del paesaggio siciliano**
Salvatore Damiano
- 148 **La 'percezione' del paesaggio da parte dell'IA.
Note sull'ambiguità dei *dataset* e dei *prompt*
nei programmi generativi**
Irene De Natale
- 158 **Visualizing the Isolation of the Historical Villages
of the Val Di Lima: Representation Methods
for the Accessibility to Essential Services**
Piergiuseppe Rechichi, Giammarco Montalbano,
Marco Giorgio Bevilacqua, Stefania Landi,
Simone Rusci, Denise Ulivieri
- 178 **La rappresentazione dei paesaggi
metropolitani policentrici attraverso
la visualizzazione dei flussi**
Simone Sanna, Ilenia Fais
- 190 **Tettonica della tensione.
Restituire il mito delle geografie verticali**
Francesco Tosetto

COMUNICAZIONE E IMMAGINI

- 202 **Creatività amplificata: l'intelligenza artificiale
nella rappresentazione del paesaggio**
Cristiana Bartolomei, Caterina Morganti

- 212 **Troubling the Ideal Landscape:
A Visual Journey *through*
and *in* Spatial Montage**
Ilaria Biotti
- 224 **Industrial landscape Evolution in the Devil's Valley**
Castiglia Roberto, Lorenzo Ceccarelli
- 236 **Paesaggi e paesaggismi.
Tra rappresentazione e progetto del paesaggio**
Enrico Cicalò
- 254 **Rappresentazioni multiforme
del paesaggio di Nisida**
Vincenzo Cirillo, Margherita Cicala
- 270 **Il paesaggio altro.
Conoscere per valorizzare le reti delle 'città dei morti'**
Eleonora Dottorini
- 290 **L'evoluzione del paesaggio domestico femminile
tra costume e pubblicità (1950-1999)**
Francesca Fatta
- 308 ***Memorie del sottosuolo* nei disegni
del *Voyage pittoresque***
Alessia Garozzo
- 322 **L'anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere
visualizzando le forme del paesaggio archeologico**
Domenico Iovane, Rosina Iaderosa
- 338 **La visualizzazione dinamica del paesaggio urbano
come strumento di progetto: dalle *Serial Visions*
al *Visual Programming Language***
Massimiliano Lo Turco, Michela Barosio,
Rossella Gugliotta, Andrea Tomalini, Jacopo Bono
- 356 **La Via Marina di Reggio Calabria:
un giardino lungo il mare**
Paola Raffa

- 372 **Barcellona 'verde'. Le Generative AI per la visualizzazione di scenari futuri reali**
Simone Sanna
- 386 ***Revolving houses*: architetture dinamiche per la percezione del paesaggio**
Alberto Sdegno, Camilla Ceretelli
- 400 **Documenting The Archaeological Landscape Using Low-Cost Equipment: 3D Capturing, Modelling and Visualization of the Site Of Aptera (Crete) for the Diachronic Landscapes Workshop**
Andrea Sterpin, Marco Medici
- 416 **Permanenze e divenire. La sezione come strumento di rappresentazione del paesaggio e di pratica progettuale**
Giorgia Strano
- 158 **Il paesaggio del suburbio dei Vergini-Sanità a Napoli. Una narrazione visiva fra cartografie, vedute, pitture**
Ornella Zerlenga, Andrea Maliqari, Riccardo Miele
- PERCEZIONE**
- 450 **Il benessere delle comunità come ricetta per la sostenibilità. Riflessioni e sperimentazione laboratoriali per la costruzione di visioni comuni**
Anna Teresa Alfieri
- 464 ***MyrioRoma*: un 'viaggio infinito' per i quartieri della città di Roma**
Adriana Caldarone
- 480 **Pietrafitta e la rappresentazione del paesaggio. Laboratori di rigenerazione e innovazione territoriale**
Marco Filippucci, Fabio Bianconi, Simona Ceccaroni, Andrea Migliosi, Chiara Mommi

- 492 **La cornice crea il paesaggio.
Dalla relazione non mediata
alla polverizzazione dello sguardo**
Valeria Menchetelli
- 510 **Analysis, visualization, perception.
Towards a 'sensory' understanding of the landscape**
Greta Montanari, Andrea Giordano, Gianmario Guidarelli,
Federica Maietti, Elena Svalduz
- 528 **Percepire i ponti: da quelli dell'Autosole al Ponte
del Mare di Pescara**
Matteo Ocone, Michele Culatti
- 542 **Il paesaggio odeporico percettivo dell'Abruzzo**
Caterina Palestini, Stella Lolli
- 558 **Rappresentazioni identitarie: elementi e frammenti
per visualizzare il paesaggio degli Astroni**
Alice Palmieri, Francesca Leone
- 572 **Rappresentare e comunicare i paesaggi dispersi
della Basilicata: Architettura, arte e ruralità
nel territorio di Stigliano (MT)**
Roberto Pedone, Rossella Laera, Ali Yaser Jafari,
Emanuela Borsci
- 584 **Rivisitare il paesaggio attraverso la visione
periferica e lo studio dell'orizzonte:
l'innovativa ricerca di Diana Balmori**
Marta Rabazo Martin
- 596 ***Visualizing Mindscapes?*
Esperimenti di *Reverse-Engineering*
di rappresentazioni de *Le città invisibili***
Giovanni Rasetti
- 610 **La percezione del paesaggio urbano storicizzato tra segni
iconici e simbolici. Misura e forma della Cattedrale
di Maria Santissima Annunziata di Acireale (CT)**
Gloria Russo, Mariateresa Galizia

- 624 **Il Paesaggio Ferroviario dell'Alifana.
Tracciati e paesaggi della "Piedimonte" bassa**
Michele Sabatino

PATRIMONIO

- 644 **Rilievo e rappresentazione per studiare, conservare
e conoscere: il caso del Sacro Bosco a Bomarzo**
Rachele Angela Bernardello, Paolo Borin, Cosimo Monteleone
- 656 **Spazi dispositivi di narrazione
immersiva per il paesaggio**
Stefano Botta, Michela Schiaroli
- 670 **Utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici Storici (HGIS)
nell'analisi del paesaggio culturale.
Prospettive per lo studio delle influenze dell'architettura
di paesaggio angloamericana nella Firenze del XIX secolo**
Francesco Cotana
- 688 **Landscape and landmarks in Ria Formosa, Portugal.
Heritage and Memory**
Graziella Del Duca
- 704 **Valorizzare i paesaggi di guerra:
l'Isola d'Elba durante la Seconda Guerra Mondiale**
Tommaso Empler, Adriana Caldarone, Alexandra Fusinetti
- 722 **L'inganno del 'bel disegno' e le suggestioni della desertica
desolazione. Alcune note sulla Campagna romana**
Elena Ippoliti, Flavia Camagni, Noemi Tomasella
- 738 **Reevaluating Historical Road Connections
through Historical Cartography**
Dina Jovanović, Daniela Oreni
- 754 **The Brazilian modernist landscape:
an approach for its analyses and representation**
Luca Rossato, Federica Maietti, Gabriele Giau,
Martina Suppa, Marcello Balzani

766 **Lettura e rappresentazione delle trasformazioni del paesaggio agrario nella Tuscia viterbese. Due casi studio: il Casale del Boia e il Casale Ciofi**
Giovanna Spadafora, Elisabetta Tortora

780 **Giardini sacri. La visualizzazione del paesaggio culturale tra recupero e valorizzazione**
Adriana Trematerra

SISTEMI INFORMATIVI

796 **Underground waterways revealed by the surface landscape. A BIM-GIS approach for the gardens of the Palace of Portici**
Giuseppe Antuono, Erika Elefante

812 **Paesaggi digitali della memoria. Il Campo di Fossoli e il Museo Monumento al Deportato a Carpi**
Loreno Arboritanza, Andrea Sterpin, Marco Medici

826 **Imagined Landscape: an Analysis of Unbuilt Landscapes**
Luiza Paes Beltramini, Paulo César Castral

840 **Unveiling the Byzantine Churches of the Laconia Region in Greece: Exploring Landscape Perception Through Visualization**
Francesca Condorelli, Ryo Higuchi, Koji Murata, Elena Ota, Kazufumi Takeda

856 **Il Paesaggio dell'Arcipelago Veneziano. Rilievo integrato e stratigrafia della memoria mediante sistemi di rappresentazione digitale**
Gianlorenzo Dellabartola, Sandro Parrinello

868 **Exploring the Role of Food Sharing Initiatives in Shaping the Landscape Experience**
Marco Vedoà

- 882 **Paesaggi aumentati.**
La basilica di San Giorgio Maggiore,
tra vedutismo e conoscenza
Sonia Mollica, Giulia Piccinin, Carlotta Repetto
- 894 **Visualizzare i paesaggi stagionali.**
Il caso del *foliage* in Italia
Alessandro Scandiffo
- 910 **Dalla cartografia classica alla visualizzazione 3D**
per la comunicazione del piano del parco dell'Asinara
Andrea Sias
- 920 **La progettazione integrata del paesaggio**
attraverso il *Landscape Information Model*
Dario Simula

Il Paesaggio dell'Arcipelago Veneziano. Rilievo integrato e stratigrafia della memoria mediante sistemi di rappresentazione digitale

Gianlorenzo Dellabartola, Sandro Parrinello

Se oggi pensiamo a Venezia, la mente corre inevitabilmente al nucleo cittadino marciano e ai suoi sontuosi palazzi che si affacciano sul Canal Grande. Più di rado a quest'immagine si associano anche alcune delle maggiori isole lagunari, Murano, Burano e Torcello *in primis*. Nella realtà dei fatti, però, lo specchio d'acqua veneziano è costellato da un ben più esteso e articolato arcipelago, formato da oltre sessanta isole di varie dimensioni e destinazioni d'uso. La causa dello scollamento di tali luoghi dall'immaginario collettivo risiede principalmente nel processo secolare di trasformazione e abbandono che ha coinvolto tali insediamenti a partire dalla fine del XVIII secolo lasciando poco più che una distesa d'acqua che oggi appare sempre più come un ostacolo e non un'opportunità. La campagna di documentazione digitale condotta dal gruppo di ricerca del progetto ERC *Venice's Nissology* si inserisce in questo contesto per acquisire le informazioni

morfometriche e rappresentare lo stato di fatto di oltre una decina di isole minori al fine di ricostruirne la storia trasformativa e valorizzare un patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico fortemente a rischio. La documentazione prodotta costituisce la base di partenza per l'elaborazione di modelli e disegni che, supportati dalla cartografia storica e dalla ricerca archivistica, sono in grado di ricostruire le trasformazioni delle isole tramite un percorso a ritroso nel tempo che si spinge fino all'inizio del XVI secolo. Obiettivo lo sviluppo di un sistema dinamico grazie al quale poter interagire con rappresentazioni che restituiscono il paesaggio multiforme e mutevole della laguna.

Sistema Informativo
HGIS
Rilievo digitale
Arcipelago lagunare
Venezia

L'arcipelago veneziano e le sue isole

Sin dall'inizio del Cinquecento Venezia iniziò a strutturare in maniera consapevole e organizzata il proprio territorio d'acqua come un sistema integrato a rete in cui le isole rappresentavano nodi cardine di supporto per l'apparato politico, socio-economico e culturale della Repubblica. Oggi tale condizione è però di difficile lettura poiché la maggior parte delle terre insulari risulta completamente abbandonata e alienata, fisicamente e concettualmente, dal centro cittadino. Se a partire dal tardo medioevo le isole ospitarono non solo i principali ordini religiosi di età moderna ma anche attività e attrezzature utili alla città – spazi di rimessaggio, magazzini di rifornimento, caselli daziari e *torresini* da polvere, foresterie e luoghi ricettivi per viaggiatori e personalità d'alto rango, ma anche spazi destinati all'agricoltura e all'allevamento e strutture permanenti per il contenimento delle epidemie – andando a costituire una realtà completamente integrata nelle dinamiche cittadine, dopo la caduta della Repubblica (1797) si verificò un completo stravolgimento delle funzioni e connotazioni delle stesse (Galeazzo, 2022) (fig. 1).

Questo evento ebbe profonde conseguenze non solo sulla geografia fisica delle terre isolane, molte delle quali vennero completamente demolite o fortemente alterate, ma anche sulla percezione dell'articolata rete di relazioni che un tempo sosteneva la vita dell'arcipelago. La soppressione di quasi tutte le comunità monastiche e conventuali lagunari da parte di Napoleone e la riconversione delle isole a luoghi per strutture e depositi difensivi, ospedali militari e alloggi per le truppe ha fortemente trasformato siti che, nonostante la loro posizione periferica, erano rimasti comunque aperti alle relazioni culturali, rendendoli di contro spazi totalmente inaccessibili.

In poco più di due secoli lo stretto rapporto tra il centro storico cittadino e le sue periferie d'acqua si è così interrotto, cancellando in buona parte la memoria di questi luoghi. La realtà lagunare odierna è diretta conseguenza e amplificazione di quanto si è verificato agli inizi del XIX secolo e le dinamiche economiche, socio-culturali e urbane gravitano quasi esclusivamente attorno a Venezia e alle isole maggiori. Verso queste ultime si sono recentemente rivolti gli interessi di alcuni investitori privati che hanno finanziato e realizzato costruzioni spesso legate al turismo di lusso (come nel caso del San Clemente Palace Kempinski presso l'isola omologa) o immobili a carattere residenziale (fig. 2).

Fig. 2. Scorci di alcune Isole tra quelle prese in esame. Da sinistra a destra: Isola di Poveglia, Isola di Sant'Angelo della Polvere, Isola di Santo Spirito, Isola di San Secondo, Isola di Sant'Andrea.

Fig. 3. Strumentazione utilizzata durante le campagne di rilievo effettuate nelle isole della laguna.

DARWIN dell'Università degli Studi di Firenze (responsabile Sandro Parrinello), una prima fase di indagine che ha previsto diverse campagne di rilievo con tecnologia laser scanner fisso e mobile, integrando a quest'ultimo il rilievo fotogrammetrico SfM da terra e da drone con l'ausilio anche di tecnologie all'avanguardia per il rilevamento di elementi architettonici semisommersi (fig. 3).

Per conoscere le qualità di un luogo e poterlo interpretare, capire e trasferirne i contenuti, valorizzando le caratteristiche che possono racchiudere significati di portata culturale e simbolica, occorre considerarlo in una molteplice prospettiva. Una prima lettura prevede un approccio 'tecnico' al luogo e alle sue componenti, un'azione che richiede di sezionarlo, scomporlo e interpretarlo sulla base delle relazioni formali che legano le sue diverse parti. Una seconda prospettiva, invece, mira a ricostruire un'immagine qualitativa del sito, evidenziandone i valori intrinseci e indagando la percezione del paesaggio nella sua identità (fig. 4).

Il contesto ambientale della laguna veneziana in cui si inseriscono le isole oggetto della ricerca risulta unico nel suo genere (Caniato, Turri & Zanetti, 1995). Le condizioni di variabilità in un territorio così esteso e collegato esclusivamente da vie d'acqua aumentano esponenzialmente, tanto da rendere estremamente complessa la definizione di schemi reiterabili per il trattamento dei singoli insediamenti pelagici. La forma stessa delle isole, la loro trasformazione nel tempo e, di conseguenza, lo stato di fatto in cui versano molte delle loro strutture antiche sono fattori che fortemente determinano le condizioni di accessibilità dei diversi ambienti. Accessibilità spesso limitata o del tutto impedita anche dagli elementi naturali rappresentati dalla vegetazione e, naturalmente, dall'acqua. La vegetazione, infestante nei casi di isole abbandonate – la maggior parte di quelle indagate – spesso impedisce di accedere alle aree degli insediamenti e ai fabbricati che vi insistono, profilandosi come un ostacolo che condiziona la struttura oltre che il paesaggio di ciascuna isola (Galeazzo & Parrinello, 2024) (fig. 5).

Le operazioni di rilevamento richiedono dunque una progettazione e un'organizzazione delle attività estremamente accurata al fine di considerare tutti i fattori di rischio che possono compromettere la buona riuscita delle attività.

Fase imprescindibile del lavoro è dunque lo studio della documentazione disponibile e, successivamente, la verifica delle informazioni

Fig. 4. Illustrazione di alcune criticità riscontrate durante le campagne di rilievo, tra le quali la presentazione di vegetazione infestante, la presenza di acqua in ambienti sia interni che esterni, condizioni precarie o allo stato di rudere di alcuni edifici collocati all'interno delle isole.

reperate tramite la ricerca con la comparazione diretta, *in loco*, della documentazione storica e gli elementi architettonici ancora visibili. Solo grazie ad attenti studi preliminari è possibile identificare una corretta progettazione non solo delle operazioni pratiche di rilievo architettonico ma anche, e soprattutto, delle tecnologie utilizzabili e meglio integrabili tra loro, atte ad acquisire le informazioni necessarie ai fini del progetto di rappresentazione nel minor tempo possibile, in totale armonia con le possibilità di accessibilità degli ambienti (Bertocci & Bigongiari, 2020) (fig. 6).

La strumentazione per il rilievo digitale delle diverse isole della laguna è stata di diverso tipo, prediligendo un approccio statico piuttosto che dinamico in base alle esigenze, ma si compone nella sua totalità di sistemi di laser scanner fissi (TLS) e mobili (MLS) per operazioni di fast survey (Dell'Amico, 2021), integrati a *database* fotogrammetrici con acquisizioni terrestri, da drone (UAV) e subacquee; inoltre, è stato affiancato al dato morfologico anche quello geospaziale, grazie all'utilizzo di punti GPS, integrati

Fig. 5. Elaborati grafici relativi alla sezione trasversale dell'isola di Madonna del Monte. Dall'alto in basso: disegno in filoferro; disegno con sovrapposizione di filoferro e nuvola di punti; disegno con sovrapposizione di filoferro, nuvola di punti e fotopiano.

Fig. 6. Visualizzazione del cambiamento morfologico dovuto all'innalzamento e all'abbassamento della marea su una pianta dell'Isola di Madonna del Monte. In alto un'immagine che rappresenta in pianta la nuvola di punti derivante dal rilievo laser scanner TLS.

Fig. 7. Nuvola di punti derivante dall'unione delle scansioni TLS e MLS sull'Isola di Madonna del Monte. Posizionamento delle stazioni fisse e viste della nuvola in prospettiva e assonometria.

successivamente alle nuvole di punti (fig. 7, 8). La complessità del caso studio appare evidente anche dalla necessità di adoperare strumenti diversi per permettere una raccolta dati il più possibile completa.

Parimenti complessa è risultata la fase di elaborazione del dato che ha richiesto di analizzare e discretizzare la grande quantità di materiale raccolto che è poi confluito in un *database* integrato che costituisce la base imprescindibile per la rappresentazione della conformazione attuale e storica delle isole (Parinello & Picchio, 2023).

Fig. 8. Ricostruzione fotogrammetrica dell'Isola di Madonna del Monte. Stazioni di ripresa UAV. Processo di creazione di nuvola densa, *mesh* e *texture*.

La natura interdisciplinare del progetto VeNiss – che vede coinvolti ricercatori e studiosi di diversi settori – e il suo obiettivo di divulgazione al grande pubblico richiede inoltre che i dati raccolti e restituiti siano chiari, leggibili e fruibili anche a non esperti, a partire dagli elaborati tecnici che, assieme alle nuvole di punti, sono utilizzati per le ricostruzioni digitali tridimensionali, per passare alle planimetrie necessarie come base per la georeferenziazione della cartografia storica, sino ai modelli bi e tridimensionali che, associati alla documentazione archivistica iconografica permettono di ricostruire le trasformazioni urbane e architettoniche delle isole dal XVI secolo ad oggi. Con la rappresentazione viene infatti definito un linguaggio grafico nel quale la complessità del reale è semplificata in favore di una comunicazione selettiva delle informazioni: il disegno esplicita, dunque, esigenze descrittive che operano attraverso la sintesi grafica e la trasmissione dell'informazione (De Marco & Dell'Amico, 2020).

Ricostruzione delle fasi storiche e della trasformazione percettiva delle isole nel tempo

Al fine di collegare le informazioni derivanti dagli elaborati grafici ottenuti dalle operazioni di rilievo con le banche dati digitali e la documentazione storico-archivistica, il team di ricerca ha fatto ricorso a un sistema informativo geografico per la cartografia storica (HGIS). Questo strumento permette di arricchire il

dato derivante dal rilievo - il disegno vettoriale - con metadati in modo da generare banche dati dinamiche fruibili e interoperabili. Con l'obiettivo di rappresentare le diverse fasi trasformative delle isole nei secoli, il processo di definizione del *database* digitale deve ricorrere a un procedimento di ricostruzione a ritroso nel tempo, ovvero a partire dalla documentazione dello stato attuale vengono restituite le trasformazioni subite dedotte attraverso confronti con la cartografia storica e altro materiale di archivio (Parrinello et al., 2023).

All'interno di questa metodologia i documenti storici – mappe puntuali, disegni e planimetrie a grande scala – rivestono un ruolo essenziale per l'analisi dei cambiamenti morfologici poiché permettono di confrontare la situazione morfometrica odierna con le numerose rappresentazioni storiche degli antichi insediamenti isolani, facilitando di fatto l'individuazione di trasformazioni territoriali e architettoniche nonché la presenza di corpi di fabbrica o altre strutture che sono state modificate nel tempo (Petrescu, 2007) (fig. 9).

Durante il processo di comparazione viene dunque individuata una serie di punti omologhi e capisaldi (*ground control points*) sulla cartografia storica necessari alla georeferenziazione della documentazione iconografica; questi possono essere rappresentati da punti geografici, edifici significativi, linee di costa o altri elementi che gli studi storici individuano come collegamento stabile tra il passato e il presente. (Picuno, Cillis & Statuto, 2019). Tale approccio permette di identificare punti di riferimento geografici che risultano fondamentali per visualizzare i cambiamenti delle singole isole nel lungo periodo (Turri, 2001).

Fig. 9. Schema del processo di georeferenziazione delle fasi trasformative dell'isola di San Servolo restituite grazie alla sovrapposizione dei punti comuni.

Nel dettaglio, il processo di georeferenziazione prevede una fase iniziale di individuazione dell'isola nello spazio geografico del sistema GIS e l'implementazione delle elaborazioni di rilievo all'interno del sistema informativo attraverso informazioni intrinseche derivanti dal rilievo GPS. Una volta verificato il loro posizionamento, le mappe di base sono organizzate per essere utilizzate come punto di partenza per la georeferenziazione della cartografia storica. Al fine di agevolare l'organizzazione e successiva consultazione da parte di tutto il gruppo di ricerca della documentazione storica a disposizione è stato creato un documento di lavoro che annota, per ogni cartografia storica, scala, qualità e livelli di accuratezza. Questa prima schedatura permette di valutare il grado di affidabilità delle singole mappe, creando dunque una gerarchia tra loro e individuando eventuali modificazioni necessarie alla loro regolarizzazione. La georeferenziazione delle planimetrie storiche attraverso operazioni polinomiali di roto-traslazione e variazione di scala per adattarle ai punti notevoli identificati negli elaborati grafici attuali avvia l'attività di vettorializzazione con il ridisegno dei singoli elementi urbani e architettonici e la ricostruzione dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo sull'isola attraverso *feature* poligonali che rappresentano quattro strati informativi: canali, isole, aree aperte e blocchi edificati (fig. 10).

Le rappresentazioni vettoriali, disegnate in modo sequenziale, sono integrate con le informazioni relative alle fasi di costruzione e demolizione di ogni elemento catalogate all'interno di specifiche tabelle di attributi. Questa piattaforma consente di organizzare, archiviare e presentare in modo efficace le

Fig. 10.
Schematizzazione della ricostruzione schematica della morfologia e dell'apparato architettonico delle isole. Isola di San Servolo.

informazioni relative alle diverse fasi storiche delle isole, favorendo una comprensione approfondita della loro trasformazione nel tempo. La cartografia georiferita e le restituzioni vettoriali vengono dapprima inserite sulla piattaforma online VeNiss, dove possono essere visualizzate ed esplorate dagli utenti attraverso una linea del tempo, e poi inserite in ambiente BIM per la costruzione di modelli tridimensionali che verranno successivamente caricati all'interno dell'infrastruttura geospaziale.

Conclusioni

La possibilità di visualizzare le trasformazioni occorse nel tempo ai diversi insediamenti lagunari, attraverso la restituzione grafica delle loro diverse configurazioni fisiche associate ai dati storici, rappresenta un passo importante per delineare un nuovo racconto della storia dell'arcipelago veneziano. Grazie alle ricostruzioni bidimensionali e tridimensionali georiferite nel tempo e nello spazio, questi sistemi di terra, vegetazione, acqua ed edifici, oggi purtroppo ampiamente dimenticati, riacquisiscono una propria identità restituendo al pubblico l'immagine di un ambiente naturale e antropico fortemente connesso alla città che ora è reso nuovamente visibile e facilmente esplorabile attraverso gli strumenti digitali.

Il *fil rouge* che lega la rappresentazione, intesa come mezzo di espressione del paesaggio, con gli strumenti informativi, che ne esplicitano i contenuti più intimi, si concretizza in un'immagine dinamica, un modello multidimensionale, che evidenzia i tratti significanti degli ambienti isolani. Attraverso una gerarchizzazione di segni la descrizione degli elementi che contraddistinguono il paesaggio permette di apprezzare le trasformazioni determinate dalla storia e dalle vicende che hanno influenzato ciascuna isola. La 'riabilitazione' di un'architettura o di un luogo ormai obliterato passa in primo luogo dalla conoscenza, dalla presa di coscienza della sua esistenza oggi, con caratteristiche diverse da quelle di ieri e comunque altrettanto cruciali. È anche in virtù della rappresentazione di questo patrimonio che si attivano azioni per cui il luogo/manufatto possa entrare nuovamente nel circuito del vissuto quotidiano, per cui, in altre parole, ritorni a essere 'visibile'.

Riferimenti bibliografici

- Bertocci, S. & Bigongiari, M. (2020). Rilievo digitale delle fortificazioni di Piombino. *Defensive Architecture of the Mediterranean*, Vol X, pp. 247-254. <http://dx.doi.org/10.4995/FORTMED2020.2020.11530>.
- Caniato, G., Turri, E. & Zanetti, M. (Eds.). (1995). *La laguna di Venezia*, Cierre edizioni.
- De Marco, R. & Dell'Amico, A. (2020). Connettere il territorio tra patrimonio e informazione: banche dati e modelli per le *Cultural Heritage Routes/Connecting the territory between Heritage and Information: databases and models for the Cultural Heritage Routes*. In Arena A., Arena M., Brandolino R.G., Colistra D., Ginex G., Mediat D., Nucifora S., Raffa P. (a cura di). *Connettere. Un disegno per annodare e tessere. Atti del 42° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Connecting. Drawing for weaving relationships. Proceedings of the 42th International Conference of Representation Disciplines Teachers*. FrancoAngeli, pp. 2058-2077.
- Dell'Amico, A. (2021). Mobile Laser Scanner Mapping System's For The Efficiency Of The Survey And Representation Processes. In *The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLVI-M-1-2021, pp. 199-205.
- Galeazzo, L. (2022). The Venetian Archipelago: Society, Everyday Life, and Cultural Exchange in the Early Modern Lagoon. *Market Spaces, Production Sites, and Sound Landscape of European Cities: From History to Regeneration*. Padova University Press. pp. 69-78.
- Galeazzo, L. (2023). Venice's Nissology: Mapping and Modelling Venice's Aquascape in a Historical Perspective. *Storia Urbana. Mapping Early Modern European Cities. Digital Projects of Public History*, 173, pp. 31-45.
- Galeazzo, L. & Parrinello, S. (2024). Historical and 3D Survey Analyses for an Informative Database on the Venetian fort of Sant'Andrea, *Defensive Architecture of the Mediterranean*, in corso di stampa.
- Parrinello, S. & Picchio, F. (2023). Digital Strategies to Enhance Cultural Heritage Routes: From Integrated Survey to Digital Twins of Different European Architectural Scenarios. *Drones*, 7, 576. <https://doi.org/10.3390/drones7090576>.
- Parrinello, S., Sanseverino A. & Fu, H. (2023). HBIM MODELLING FOR THE ARCHITECTURAL VALORISATION VIA A MAINTENANCE DIGITAL ECO-SYSTEM. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLVIII-M-2-2023. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-1157-2023>.
- Petrescu, F. (2007). The use of GIS technology in cultural heritage. *Proceedings of the XXI International CIPA Symposium, Athens, Greece*, pp. 1-6.
- Picuno, P., Cillis, G., & Statuto, D. (2019). Investigating the time evolution of a rural landscape: How historical maps may provide environmental information when processed using a GIS. *Ecological Engineering*, 139, 105580.
- Ruggiero, M.E., Torti, R. (2019). Disegno e comprensione del paesaggio: il virtuoso passaggio di scala nella rappresentazione digitale. *DISEGNO*, n. 5, pp. 59-68.
- Turri, E. (2001). Gli iconemi: Storia e memoria del paesaggio. Electa.

Gianlorenzo Dellabartola¹, Sandro Parrinello²

¹Università degli Studi di Padova

Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica

²Università degli Studi di Firenze

Dipartimento di Architettura

gianlorenzo.dellabartola@unipd.it, sandro.parrinello@unifi.it

